

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Mirzatova Gulshoda Xudoyberdiyevna¹, Ergasheva Nigora Nabijonovna²

¹Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi, ²Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495268>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ekologik holatni yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiat va inson munosabatlari, ekologik muammolarni hal qilishda amalga oshiriladigan ishlar mazmuni, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim- tarbiya berish jarayonida ularning ekologik tushuncha va madaniyatni shakllantirishning samarali usullari yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: Islohotlar, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya, tabiatni asrash, atrof- muhitni muhofaza qilish, shaxsiy gigiyena, innovatsiyon g'oya va dasturlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются реформы, реализуемые в нашей стране по улучшению экологической обстановки, взаимоотношений природы и человека, содержание проводимой работы по решению экологических проблем, а также эффективные методы формирования экологического сознания и культуры у детей в процессе их воспитания в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Реформы, экологическая культура, экологическое образование, охрана природы, защита окружающей среды, личная гигиена, инновационные идеи и программы.

Abstract. This article examines the reforms implemented in our country to improve the environmental situation, the relationship between nature and man, the content of the work carried out to solve environmental problems, as well as effective methods for the formation of environmental awareness and culture in children in the process of their upbringing in preschool educational organizations.

Keywords: Reforms, environmental culture, environmental education, nature conservation, environmental protection, personal hygiene, innovative ideas and programs.

Tabiatni asrash, atrof- muhitni muhofaza qilish, suv, havo, tuproq va undagi barcha o'simlik va jonzotlarni avaylash har bir inson uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi. XI asrning eng muhim va global muammolaridan biri bo'lib kelayotgan Orol muammosi va “Qizil kitob”ga kiritilgan hayvon va o'simliklarni asrash, ekologik holatni yaxshilash borasida yurtimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Tabiat va inson munosabatlariga oid muammolarni hal qilishda ko'plab qaror va qonunlar ishlab chiqilmoqda.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, Muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan 2025-yilni „Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb nomlanishi ham Respublikamizda ekologik holatni yaxshilash, hududlarni obodonlashtirish, suv resurslariga e'tibor, daryo, ariq, soy-o'zanlarni va barcha suv havzalarini ifloslanishiga yo'l qo'yimaslik, chiqindilarni maxsus joylarga tashish, ishlab chiqarish jarayonini ekologik nazorat qilish tizimini takomillashtirish, sanoat rivojini ekologiyaga ta'sirini oldini olishga doir ko'plab chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Shuningdek, Prezident Mamlakatimizda keng o‘tkaziladigan „Yashil makon“ umummilliy dasturini ham amalda targ‘ib qildi va sohalarda shu vaqtgacha yo‘l qo‘yilgan asosiy kamciliklarni bartaraf etish bo‘yicha vazifalar belgilab berdi.

Atrof-muhit muhofazasi butun jahonda bo‘lgani kabi Ona diyorimiz O‘zbekistonda ham davlat va jamiyat e‘tiboridagi muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda.

Zero, tabiatni asrab-avaylash, ekologik tarbiya jarayoniga e‘tibor qaratish, yosh avlodlarning ekologiyaga bo‘lgan munosabatlarini shakllantirish, tabiatga nisbatan oqilona fikr yuritish tushunchalarini rivojlantirish, uni asrab-avaylash va unga nisbatan mehr-muhabbatli bo‘lishiga chorlash, ekologik madaniyatini shakllantirish biz pedagoglar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Jamiyatda insoniyatni hayoti bo‘lmish ona tabiatga munosabat, XI asrning global muammolaridan biri bo‘lib kelayotgan ekologiya muammosi muhim masalaga aylanib borayotgan bir paytda, nainki tabiat balki, kelajak avlodimiz taqdiri va kelajagi uchun elkamizdagi ulkan mas‘uliyat deb tutishimiz, ekologik tarbiyani bolalar bog‘chasidan bola ongiga singdirib borishimiz lozim ekanligini bugungi kunda hayot taqozo etib turibdi. Buning uchun avvalo tarbiyachi-pegagoglarning o‘zlarida ekologik tushuncha va ekologik madaniyat bo‘yicha yetarli bilim, malaka va ko‘nikmalar bo‘lishi lozim.

Shunday ekan bolalar tabiat haqidagi hodisalarni to‘g‘ri idrok etishlari uchun ularning atrof-muhitga bo‘lgan munosabatlarini to‘g‘ri shakllantirish uchun bugungi kun pedagoglari “Bolalarni tabiat bilan tanishtirish” fanining ta‘limiy-tarbiyaviy vazifalarini mukammal bilishlari lozim.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiya berayotgan tarbiyachilarning oldidagi eng muhim vazifalardan biri ham bolalarning tabiat go‘zalliklarini ko‘ra bilishi, uni sevishi, tabiatda yuz beradigan voqea- hodisalar haqida to‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lishi, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdagi muhim pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni yuksak ma‘naviyatli, yetuk, barkamol avlod bo‘lib kamol topishida, Ona Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat, atrof-muhitga yuksak munosabat ruhida pok insonlar qilib voyaga yetkazishda tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanining o‘rni beqiyosdir. Tabiat bilan tanishtirish metodikasi fani pedagogika fanining bir qismi bo‘lib, unda bolalarni tabiat bilan tanishtirish orqali barcha tarbiya turlarini amalga oshirishdan iborat. Bu fan bolalarning jonli va jonsiz tabiat hodisalari haqidagi bilimlarini oshirish, inson mehnati haqidagi tushuncha va tasavvurlarini kengaytirish, shuningdek, o‘simliklar o‘stirish, hayvonlarni parvarish qilish haqidagi oddiy ko‘nikmalar hosil bo‘lishini ta‘minlash ta‘lim berishning asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan yaqindan tanishtirmasdan turib, ularni jismonan sog‘lom, aqlan yetuk qilib tarbiyalash, atrof-muhitga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirish, nutq va tafakkurini boyitish vazifalarini amalga oshirib bo‘lmaydi.

Shunday ekan, bolalarni tabiat bilan tanishtirishda, ularning ekologik tushunchalarini boyitishda tarbiyachi-pedagoglar turli metod va usullar yordamida faoliyat olib borishlari, bolalarda tabiatdagi narsa va hodisalarni to‘g‘ri tushunish, ularda diqqat va kuzatuvchanlik, tabiatdagi hodisalarni bilishga intilish va qiziqish hissi rivojlanib borishi tabiiydir. Buning uchun tarbiyachi-pedagoglar faoliyat jarayonida dastavval kuzatish metodidan foydalanishi maqsadga mufofiqlidir. Kuzatish metodi orqali bolalar tabiatdagi barcha narsa va hodisalarni fiziologik xususiyatlarini, suv, havo, tuproq va undagi o‘zgarishlarni, o‘simliklar, hayvonlar hayotidagi o‘zgarishlar, kattalar mehnati bilan tanishish, ularni faoliyatiga hurmat, yil fasllari, kun va tunning almashinishi haqida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘ladilar.

Bundan tashqari tarbiyaci o‘zining kreativligi asosida, didaktik materallardan foydalanib, har xil harakatli o‘yilarni olib borilishi ham bolalarning tabiat go‘zalliklarini ko‘ra bilishi, jismonan sog‘lom va barkamol, aqlan yetuk, ma‘naviy va axloqiy jihatdan rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘yin-maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyatidir.

O‘yin orqali bolalar qiyin bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarini oson egallay oladilar. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyachi tomonidan bolalar bilan o‘yinlarni tashkil qilganda “Ilk qadam” Davlat maktabgacha ta‘lim o‘quv dasturi, davlat talablari asosida va albatta ularning yosh xususiyatlarini hisobga olishi zarur.

Quyida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida qo‘llaniladigan o‘yinli texnologiyalardan namunalar keltiramiz.

“Suv- hayot manbai” harakatli o‘yini.

O‘yinning maqsadi: Tarbiyalanuvchilarga suvning hayot uchun zarurligi, xususiyatlari va turli xil holatlari haqida bilimlarini mustahkamlash, suvning aylanishi haqida tushuncha berish.

O‘yinning borishi:

Bolalar tik turgan holda doira bo‘ladilar.

Tarbiyachi: Quyosh charaqlaydi!

Bolalar qo‘llarini baland ko‘tarib yuradilar.

Tarbiyachi: Bulut hosil bo‘ldi!

Bolalar qo‘llari bilan bulut shaklini ko‘rsatadilar.

Tarbiyachi: Yomg‘ir yog‘di!

Bolalar barmoqlari yordamida yomg‘ir yog‘ishiga taqlid qiladilar.

Tarbiyachi: Suv qurib qoldi!

Bolalar harakatdan to‘xtaydilar.

Tarbiyachi: Gullar so‘lib qoldi!

Bolalar egilgan holda gulning so‘lishini ko‘rsatadilar.

Tarbiyachi bolalarga ushbu o‘yin orqali suvsiz hayot yo‘qligini, uni tejash va iflos qilmaslik haqida tushuncha beradi va quyidagi tajriba orqali sunning tabiatda aylanishi, uning turli holatlari haqida malumot beradi.

Tajriba: Suvning aylanishi.

Kerakli jihozlar: Suv, tuproq, shisha idish, plyonka salfetka va marker.

Shisha idishga yarim holatda tuproq solinadi, oz miqdoda suv quyib, usti plyonka salfetka yordamida yopib, ustiga marker yordamida bulut rasmi chiziladi va quyosh tushadigan joyga qo‘yiladi. Bir oz vaqt o‘tgach banka ustiga yopilgan plyonka salfetka ustida suv tomchilari borligi kuzatiladi.

1. Quyosh suvni qizdiradi va bug‘ hosil bo‘ladi.

2. Bug‘ osmonga chiqib bulut hosil qiladi.

3. Bulutlardan yomg‘ir yog‘adi.

4. Yomg‘ir esa suvni yerga qayta olib keladi.

Shu tajriba orqali sodda tushunchalar asosida bolalarga suvning aylanishi haqida tushuncha beriladi.

“Tozalash estafetasi” katta va tayyorlov guruhleri uchun.

Estafeta uchun maxsus maydon belgilanadi.

Maydonga turli chiqindi (qog‘oz, har xil has- hashaklar, qurigan barg, g‘isht siniqlari va hokazo)lar qo‘yib chiqiladi.

Maqsad: Bolalarni jamoaviy ish bajarishga, atrof-muhitni toza tutishga, kattalar mehnatini qadrlashga, ekologik holatni yaxshilash haqidagi bilimlarini mustahkamlash, bolalarda tabiatni asrab-avaylash, unga nisbatan mehr-muhabbatli bo‘lish hissini rivojlantirish.

O‘yinning tartibi:

Bolalar ikki guruhga bo‘linadilar.

Tarbiyachi chaqirig‘i bilan birinchi va ikkinchi guruh bolalari chiqindilarni belgilangan maxsus qutilarga soladilar. Shu tarzda navbat bilan bolalar chiqindilarni yig‘adilar.

Qaysi guruh bolalari topshiriqni tez va toza bajarsa shu guruh g‘olib hisoblanadi.

O‘yin yakunida faol qatnashgan bolalar rag‘batlantiriladi.

“Tabiat- bizning uyimiz!” sahnalashtirilgan o‘yini.

O‘yinning maqsadi: Bolalarda tabiatni asrab-avaylash, unga nisbatan mehr-muhabbat tuyg‘ularini singdirish va ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish hissini rivojlantirish.

O‘yinning borishi:

1nafar bola Quyosh

1nafar bola Daraxt

1nafar bola Gul

1nafar bola Quyuncha

1nafar bola Mehrjon obrazida

2 nafar bola ifloslantiruvchi chang (salbiy) obrazida qatnashadi.

Bolalar tabiat qo‘yniga chiqib, aylana shaklida davra hosil qiladilar.

O‘rtaga Quyosh obrazidagi bola chiqadi.

Quyosh: Men Quyoshman! Olamga nur sochaman, yashnataman, barchaga hayotni hadya qilaman!

Daraxt: Havoni tozalayman, atrofga soya beraman va insonlarga shirin mevalar hadya qilaman.

Gul: Men atrofga chiroy beraman, yoqimli ifor tarataman, tozalikni sevaman, musaffo havoda yashayman!

Quyuncha: Men quvnoq quyunchaman, o‘rmon ichida yuraman, toza suv ichaman, toza yerda sakrayman!

Shu payt shamol esib, davraga ifloslantiruvchi chang kirib keladi.

Daraxt (xafa bo‘lib): Nafas ola olmayapman, men havoni tozalagan edim.

Gul (xira ovozda): Chang ustida o‘sa olmayman, men toza havoni hohlayman.

Quyuncha: Toza suv yo‘q, yer iflos, qayerga qochaman?

Shu payt Mehrjon yugurib keladi va hamma joyni tozalay boshlaydi.

Mehrjon: Men yer yuzini tozalayman. Daraxtlarni, qushlarni asrayman. Hayvonlar do‘stimiz, gullarni parvarish qilaman. Tabiatni toza saqlayman!

O‘yin yakunida barcha bolalar qo‘l ushlab, musiqali qo‘shiq kuyladilar.

Asraylik tabiatni,

Musaffo osmon va yer

Undagi barcha jonzotlarni,

Hayvonlar va qushlarni

O‘simliklar hayotimiz,

Tabiat- bizning uyimiz!

O‘yin yakunida tarbiyachi bolalarga tabiatni asrash, unga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish lozimligi haqida tushuncha beradi va faol qatnashgan bolalar rag‘batlantiriladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, akademik Y. To‘raqulov aytganidek: “Insonlarda tabiatga muhabbat tuyg‘usini uyg‘otish masalasi tarbiyaning uzviy bir qismi bo‘lishi kerak. Zero tabiatni e‘zozlash kishilar uchun biror- bir majburiyat yoki chora-tadbir emas, balki tabiiy tug‘ma istak bo‘lib qolishi lozim”. Bu borada esa maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning ekologik tushunchalarini boyitishda, ularning atrof-muhitga bo‘lgan munosabatlarini to‘g‘ri shakllantirishda tarbiyaning uzviy qismi bu- ekologik madaniyatni tarbiyachi-pedagoglar tomonidan bola ongiga to‘g‘ri singdirilib borishidir. Bizning fikrimizcha, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning ekologik tushunchalarini amalga oshirishda yuqoridagi usullardan foydalanilsa, bu boradagi faoliyat yanada samarali bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.01.2025- yildagi PF-16-son
2. T. Raximova. “Ekologiya- sog‘lik va farovonlik manbai”. Namangan nashriyoti. 2020- y
3. Sh.A.Sodiqova, M.A.Rasulxo‘jaeva. “Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi”. - T.: Fan va texnologiya, 2013.